

ИСТОРИЯ

ЛЕНИН И ОКТЯБРЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Per aspera ad astra
(лат. через тернии к звёздам)

ЧАСТЬ 4. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Калашников Владимир Валерьянович
— д.и.н., профессор С.-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина)

Аннотация. Автор рассматривает тактику борьбы за власть, которую применяли большевики в сентябре–октябре 1917 года. Показана та разница, которая существовала в позициях Ленина и других членов ЦК накануне Октябрьской революции. Акцент сделан на историю

подготовки и работы II Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевики получили власть в рамках советской демократии.

Ключевые слова. Ленин, Лев Каменев, Лев Троцкий, Демократическое совещание, II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

LENIN AND THE OCTOBER REVOLUTION: HARD WAY TO DO PART 4. OCTOBER REVOLUTION

Kalashnikov Vladimir Valeriyovich,
Doctor of Science, History, Professor of Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" named after V.I. Ulyanov (Lenin)

Annotation. The tactics of struggle for power adopted by Bolsheviks in September–October of 1917 are considered in this article. The difference in positions of Lenin and majority of the Bolshevik party Central Committee before the October revolution is exposed. Main attention is paid to history of convocation and proceedings of Second All-Russian Congress of Soviets of Workers' and Soldiers' Deputies.

Keywords. Vladimir Lenin, Lev Kamenev, Lev Trotsky, All-Russian Democratic Conference of September 1917, Second All-Russian Congress of Soviets of Workers' and Soldiers' Deputies.

DOI: 10.5281/zenodo.14780922

В ранее написанных трёх статьях цикла автор: 1) ответил на вопросы о том, *когда и почему* Ленин создал новую («апрельскую») стратегию развития революции в условиях России, а также раскрыл её *суть* как стратегии соединения борьбы за демократию с борьбой за социализм; 2) показал относительный успех Ленина при принятии нового курса в апреле на местных и Всероссийской конференциях РСДРП (б);

3) рассказал о том, как формировалась и воплощалась тактика борьбы большевиков за власть в мае–августе 1917 года, отметив тот сдержанный приём, который получили в ЦК «июльские тезисы», предлагавшие большевикам брать власть, не дожидаясь завоевания большинства в Советах; 4) показал те разногласия, которые возникли между Лениным и большинством членов ЦК накануне и ходе мятежа генерала Лавра Корнилова.

В данной, 4-й статье цикла рассказано о том, как формировалась и воплощалась тактика борьбы большевиков за власть в сентябре–октябре 1917 года. Особый акцент сделан на тезис о том, что большевики, вопреки распространённому мнению, получили власть не в результате октябрьского вооружённого восстания в Петрограде, а в результате своей победы в ходе работы II Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Эту победу обеспечил процесс большевизации Советов, который начался на фоне провала корниловского мятежа.

* * *

Большевизация Советов. Как было показано в третьей статье, сразу после мирного разгрома мятежа Корнилова, ЦК большевиков по докладу Льва Каменева 31 августа принимает резолюцию «О власти», в которой предлагает ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов сформировать правительство без кадетов и осуществить общедемократические требования масс [9, с. 37–38]. Фактически речь шла о передаче власти в руки Советов. ВЦИК отклонил предложение Каменева. Однако его в тот же день поддержал Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, а 5 сентября – Московский Совет рабочих депутатов. В этих условиях лидеры правых социалистов заявили о готовности отказаться от блока с кадетами как соучастниками мятежа Корнилова, но не приняли предложение большевиков создать правительство на базе Советов, поскольку в принципе не считали Советы возможными органами государственной власти. ВЦИК дал Керенскому согласие на образование временного «узкого» кабинета – Директории (из 5 человек без кадетов) с большими полномочиями. В то же время 1 сентября ВЦИК Советов Р. и С. Д. и Исполком Совета крестьянских депутатов на совместном заседании приняли решение созвать «съезд *всей организованной демократии* и демократических органов местного самоуправления, который должен решить вопрос об организации власти, способной *довести страну* до Учредительного Собрания». В дальнейшем съезд получил название «Всероссийского демократического совещания» [5]. Созыв такого совещания был призван оправдать отказ лидеров правых социалистов от созыва в сентябре II Всероссийского съезда Советов Р. и С. Д., предусмотренного постановлениями I Всероссийского съезда Советов Р. и С. Д. Причина понятна: II Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д. мог принять решение о переходе всей власти в руки Советов, поскольку после разгрома корниловщины в стране набирал силу процесс **большевизации** Советов.

Наиболее распространённой формой стала поддержка местными Советами требования большевиков о переходе всей государственной власти в руки Советов и формировании правительства, ответственного перед съездом Советов и ВЦИК. Часто в результате перевыборов большевики занимали руководящие посты в местных Советах. Так случилось и в двух столичных Советах: в Москве Совет рабочих депутатов 17 сентября возглавил большевик Виктор Ногин, а в Петрограде 25 сентября Петросовет возглавил большевик Лев Троцкий. Идея замены съезда Советов Р. и С. Д. созывом более широкого по составу Демократического совещания снимала опасность перехода власти в руки Советов. Председатель Исполкома Совета крестьянских депутатов эсер Николай Авксентьев писал: «по мысли устроителей, представители Советов на этом совещании должны были составлять лишь меньшинство. Большинство же составлялось из представителей демократических городских и земских самоуправлений, кооперативов, профессиональных союзов, демократических представителей свободных профессий и т. д.» [1, с. 145].

Ленин и ЦК: сентябрь. Ленин, находясь в Финляндии, с тревогой следил за действиями ЦК большевиков на фоне манёвров правых социалистов. Он боялся, что ЦК войдёт в такой блок с эсерами и меньшевиками, который не позволит большевикам самим взять власть, а значит, революция останется в буржуазно-демократических рамках и не перерастёт в социалистическую. Ленин всегда понимал, что большевики должны взять власть до выборов в Учредительное собрание, с тем, чтобы самим решить вопросы о земле и мире. Только в этом случае они могли повести за собой большинство крестьян и закрепить государственную власть в форме Советов. Во всяком ином случае перспектива была следующей: победу на выборах в Учредительное собрание одержат эсеры, имевшие самые сильные позиции в деревне; под давлением снизу Учредительное собрание принимает какие-либо шаги по решению вопросов о земле и мире. Эти шаги, даже половинчатые, могли разрядить революционную ситуацию, а, следовательно, закрыть большевикам путь к власти. Исходя из этих соображений, 1 сентября Ленин написал статью «О компромиссах», в которой поддержал позицию Каменева от 31 августа и назвал её предложением компромисса со стороны большевиков. Однако он выдвинул **свои условия компромисса**: большевики отказывались от вооружённой борьбы за власть, если Временное правительство будет составлено правыми социалистами без участия кадетов и *подотчётно* Советам, но большевики не входят в такое правительство и агитируют против него мирными средствами. Ленин подчеркнул, что вхождение в правительство «невозможно для интернационалиста без фактического осуществления условий диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства» [7, с. 135]. В резолюции ЦК большевиков «О власти», написанной Каменевым, такого исключения не было. Там говорилось о создании власти «из представителей революционного пролетариата и крестьянства»,

что допускало участие большевиков в составе нового правительства [9, с. 37–38]. Иными словами, создавался тот самый блок большевиков и правых социалистов, который, по мнению Ленина, закрывал большевикам путь к социалистической революции. Поэтому самой важной была концовка статьи «О компромиссах», сделанная Лениным как приписка от 3 сентября перед отправкой рукописи в Петроград: «... по всему видно, что дни, когда случайно стала возможной дорога мирного развития, уже миновали» [7, с. 139]. Фактически Ленин предлагал ЦК отказаться от позиции Каменева, ссылаясь на отказ принять её эсеро-меньшевистским большинством ВЦИКа. Историки спорят, был ли Ленин 1 сентября, действительно, готов заключить такой компромисс с правыми социалистами, или это был лишь тактический ход с тем, чтобы обойти решение ЦК от 31 августа? По нашему мнению, он не хотел никакого компромисса с правыми социалистами, поскольку любое соглашение с ними закрывало большевикам возможность взять власть до созыва Учредительного собрания. Это доказывает и тот факт, что одновременно со статьёй «О компромиссах» Ленин написал и прислал «Проект резолюции о современном политическом моменте», предназначенный только для ЦК (не для печати), где прямо ориентировал ЦК на завоевание власти: «критическое положение неизбежно подводит рабочий класс – и может быть с катастрофической быстротой – к тому, что он ... окажется вынужденным ... завоевать власть» [7, с. 147].

ЦК не принял ленинский проект резолюции и решил участвовать в работе *Демократического совещания* всех левых сил, созываемого ВЦИК для решения вопроса о власти. Ленин был против такого участия и вновь ориентировал ЦК на подготовку вооружённого восстания. Узнав о победе большевиков в Советах Москвы и Петрограда, он пишет 13 и 14 сентября в ЦК письма «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание», где предлагает взять власть с опорой на два столичных Совета с тем, чтобы создать правительство, которое немедленно приступит к решению вопросов о земле и мире. В этом случае «большевики, – писал Ленин, – составят такое правительство, какого никто не свергнет» [7, с. 239]. Ленин говорил о возможности провести восстание уже в дни работы Демократического совещания. Он предлагал большевикам огласить на совещании краткую декларацию: заявить, что «мы рвём с этими партиями (эсерами и меньшевиками – В. К.) окончательно, ибо они изменили революции». Ленин составил план действий большевиков, назвав его примерным: «...не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города; мы должны мобилизовать вооружённых рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания у центральной телефонной станции, свя-

зять с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооружённой борьбы и т. д.» [7, с. 246–247]. Ознакомившись с письмами Ленина, ЦК 15 сентября отверг его предложение и постановил: «Членам ЦК, ведущим работу в Военной организации и в ПК, поручается принять меры к тому, чтобы не возникло каких-либо выступлений в казармах и на заводах» [9, с. 55].

Всероссийское демократическое совещание открылось 14 сентября. Часть делегатов совещания указали в анкетах свою партийную принадлежность: 532 эсера (71 левых эсеров), 172 меньшевика (56 интернационалистов), 134 большевика. Эти цифры отражали примерный расклад партийных сил в стране в целом, и именно они удерживали ЦК большевиков от принятия ленинских предложений брать власть при опоре на Советы двух столиц. Уже в первые дни работы совещания большевики выдвинули два возможных сценария: Лев Троцкий предложил создать правительство на базе Советов из всех советских партий, а Лев Каменев – из представителей *всех демократических организаций*, участвовавших в самом совещании. Выступая от имени фракции большевиков Каменев заявил: «Мы, конечно, не можем отказаться от своей точки зрения, от того, что власть должна быть создана Советами, но так как вопрос должен быть решён сегодня, мы, большевики, считаем *однородное демократическое министерство*, созданное на Совещании, единственно возможным, *до Съезда Советов*, и обеспечивающим дальнейшее мирное развитие революции. Такому министерству никаких угроз слева не будет» [5, 21 сентября].

Однако лидеров эсеров и меньшевиков пугала возможность разрыва коалиции с кадетами. После бурных обсуждений и противоречивых голосований делегаты передали решение этого вопроса выделенному из совещания узкому органу – Временному совету Российской республики, который стали называть Предпарламентом. Временное правительство теперь формально опиралось на Предпарламент, который отодвинул Советы на второй план. В этом и состояла главная цель его создания. Предпарламент 23 сентября поддержал формирование новой коалиции с участием кадетов 109 голосами, против 84 и при 22 воздержавшихся. Кадеты согласились войти в правительство, но при условии: Предпарламент теряет право контролировать его деятельность.

Такой итог Демократического совещания поставил перед большевиками вопрос: что делать дальше? Ответ был дан 24 сентября на **расширенном совещании членов ЦК**, Петроградского комитета и большевиков-делегатов Демократического совещания. Оно отклонило призыв Ленина поставить вооруженное восстание в Питере и в Москве «на очередь дня», но в то же время постановило: «партия должна приложить все усилия для мобилизации широких народных масс, организованных Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, являющимися *теперь* боевыми классовыми организациями, переход власти к которым становится *лозунгом дня*».

Таким образом ЦК большевиков официально восстановил лозунг «Вся власть Советам», назвав его лозунгом дня. Реализация этого лозунга явно связывалась с «созывом в кратчайший срок съезда Советов». Большевики потребовали от старого ВЦИКа такого созыва, и было очевидно, что на съезде будет сформировано советское правительство. Возможный партийный состав этого правительства в резолюции не уточнялся [9, с. 71]. Однако Г. Зиновьев ещё 13 сентября в газете «Рабочий путь» (под этим именем тогда выходила «Правда») написал, что «большевики *никогда не собирались брать власть одни*». И действительно, ни в одном из общепартийных решений не говорилось о стремлении партии большевиков установить однопартийную власть.

Всю вторую половину сентября Ленин критиковал ЦК за участие в Демократическом совещании и в Предпарламенте. Это время было пиком разногласий между Лениным и ЦК, в ходе которых Ленин даже грозил своей отставкой. Он написал 29 сентября для ЦК, ПК, МК и большевиков-лидеров местных Советов следующие строчки, опубликованные в открытой печати только в 1924 году: «Не взять власти теперь, “ждать”, болтать в ЦИК, ограничиться “борьбой за орган” (Совета), “борьбой за съезд” значит погубить революцию. Видя, что ЦК оставил далее без ответа мои настояния в этом духе с начала Демократического совещания, что Центральный Орган вычёркивает из моих статей указания на такие вопиющие ошибки большевиков, как позорное решение участвовать в предпарламенте, как предоставление места меньшевикам в президиуме Совета и т. д. и т. д. — видя это, я должен усмотреть тут «тонкий» намёк на нежелание ЦК даже обсудить этот вопрос, тонкий намёк на зажимание рта, и на предложение мне удалиться. Мне приходится подать прошение о выходе из ЦК, что я и делаю, и оставить за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии» [7, с. 282].

Позиция Ленина повлияла на решение большевиков выйти из Предпарламента в знак протеста против вхождения кадетов в состав Временного правительства. Троцкий с самого начала был против участия в работе Предпарламенте и заслужил одобрение вождя большевиков: «Троцкий был за бойкот. Bravo, товарищ Троцкий» [7, с. 262].

Ленин и ЦК: октябрь. По некоторым данным Ленин тайно приехал в Петроград в конце сентября, хотя ЦК только 3 октября постановил вернуть его в столицу. 7 октября газета большевиков «Рабочий путь» опубликовала статью Ленина «Кризис назрел», где он практически в открытую призывал к восстанию, не дожидаясь съезда Советов: «И нет ни малейшего сомнения, что большевики, если бы они дали себя поймать в ловушку конституционных иллюзий, “веры” в съезд Советов и в созыв Учредительного собрания, “ожидания” съезда Советов и т. п., — нет сомнения, что такие большевики оказались бы жалкими изменниками пролетарскому делу» [7,

с. 279].

8 (21) октября Ленин, не согласовав вопрос с ЦК, написал «Письмо к товарищам большевикам, участвующим на Областном съезде Советов Северной области», который должен был начать работу в Петрограде 11 октября. В письме Ленин предлагал большевикам, доминировавшим в составе делегатов, взять на себя инициативу начала восстания: «Флот, Кронштадт, Выборг, Ревель могут и должны пойти на Питер, разгромить корниловские полки, поднять обе столицы, двинуть массовую агитацию за власть, немедленно передающую землю крестьянам и немедленно предлагающую мир, свергнуть правительство Керенского, создать эту власть». Ленин особо разъяснял ту мысль, что теперь реализация лозунга «Вся власть Советам» означает курс на восстание. Такая трактовка была связана с тем, что после создания Предпарламента Керенский получил возможность не подчиниться любому решению II Всероссийского съезда Советов Р. и С. Д. Письмо Ленин закончил словами: «промедление смерти подобно» [7, с. 390].

Накануне начала работы областного съезда 10 октября состоялось закрытое **заседание ЦК большевиков**, на котором впервые с «июльских дней» присутствовал Ленин. В результате острой дискуссии он добивается принятия резолюции, в которой говорилось: «...вооружённое восстание неизбежно и вполне созрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы (съезда Советов Северной области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и минчан и т. д.)» [7, с. 393]. Ленин понимал эту резолюцию как решение начать восстание в любой удобный момент, не дожидаясь созыва II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, которое ВЦИК был вынужден назначить на 20 октября. Открыто против резолюции голосовали только Зиновьев и Каменев, но, как показали дальнейшие действия, большинство членов ЦК и актива партии не были готовы поднять восстание до съезда без веского повода.

Это показал уже областной **съезд Советов Северной области**, на котором 12 октября по предложению Троцкого была принята резолюция: «Спасти народ может только немедленный переход всей власти в руки органов революции – Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов – в центре и на местах» [10, 26 (13) октября]. В то же время Троцкий не призывал съезд к немедленному началу восстания, и областной съезд не принял такого решения. Большинство делегатов исходили из того, что для начала восстания нужен веский и всем понятный повод.

Свою роль сыграло и закрытое письмо, которое 11 октября направили ПК, МК и ряду крупных областных комитетов РСДРП Каменев и Зиновьев. Они обратились к активу партии, объясняя свою позицию. Суть позиции: большевики ещё не ведут за собой большинства народа и не должны брать власть без санкции Съезда Советов и Учредительного собрания. «Мы глубочайше убеждены, – утверждали Каменев и Зиновьев, – что *объявлять сейчас вооружённое восстание* – значит ставить на карту

не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции» [9, с. 90–92].

Письмо привело к необходимости собрать 16 октября **расширенное заседание ЦК**, которое проходило с участием большевиков – видных членов ПК, Военной организации, Петросовета, профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, Петроградского окружного комитета и железнодорожников. Оно выявило сильное расхождение мнений по вопросу о целесообразности выступления до съезда Советов:

Крыленко от Военного бюро: «для выступления нужно, чтобы что-нибудь их (солдат – В.К.) решительно задело, а именно: вывод войск (из Петрограда – В.К.). Бюро полагает, что настроение падает. Большая часть бюро полагает, что не нужно заострять вопроса практически, но меньшинство думает, что можно взять на себя инициативу».

Володарский от Петросовета: «Общее впечатление, что на улице никто не рвётся, но по призыву Совета все явятся».

Шмидт от профсоюзов: «Настроение таково, что активных выступлений ожидать не приходится».

Шляпников: «В союзе металлистов влияние большевиков преобладает, но большевистское выступление не является популярным».

Шотман: «Мы не можем выступить, но должны готовиться».

Милютин: «Низложить, арестовать в ближайшие дни власть мы не можем», но вооружённое столкновение приближается. «И к этому столкновению мы должны быть готовы. Но эта перспектива отлична от восстания».

Крыленко от бюро Военки: «В одном сходилось все бюро, именно в том, что вода достаточно вскипела; выносить резолюцию, которая брала бы эту резолюцию (от 10 октября – В. К.) назад, было бы величайшей ошибкой. Наша задача – поддержать восстание вооружённой силой, если бы оно где-нибудь вспыхнуло».

Сталин: «День восстания должен быть целесообразен. Только так надо понимать резолюцию».

Иоффе: «Резолюцию нельзя понимать, как приказ выступить, это есть отказ от тактики удержания от выступления и признание возможности и обязательности восстаний при первом подходящем случае».

Иными словами, преобладало все то же мнение: для восстания нужен весомый повод. С такой трактовкой соглашался и *Зиновьев*: «Если восстание ставится как перспектива, то возражать нельзя, но если это – приказ на завтра или послезавтра, то это – авантюра». Принятая резолюция в принципе поддерживала решение от 10 октября: «Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленной подготовке вооружённого восстания, к поддержке создаваемого для этого Цен-

тральным Комитетом центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления» [9, с. 93–104]. В то же время резолюция не содержала прямого решения о необходимости провести восстание до начала работы II Всероссийского съезда Советов. Такую трактовку решения отстаивал Ленин, но многие партийные руководители склонялись к позиции Троцкого, который не спорил с Лениным, но считал, что власть надо брать в ходе работы II съезда Советов, получив его санкцию. Неслучайно в резолюции говорилось о том, что не только ЦК большевиков, но и Петросовет должен определить благоприятный момент для выступления. Без поддержки со стороны Петросовета большевики не могли поднять рабочих и солдат на восстание.

Восемнадцатого октября газета «Новая жизнь» опубликовала заметку «**Ю. Каменев о выступлении**». В ней говорилось, что Каменев вместе с Зиновьевым обратились к крупнейшим организациям партии большевиков с письмом, в котором «решительно высказались против того, чтобы партия наша *брала на себя инициативу* каких-либо вооружённых выступлений в ближайшие дни». Каменев подчёркивал, что ему «не известны какие-либо решения нашей партии, заключающие в себе назначение на тот или другой день какого-либо выступления. Подобных решений партии *не существует*». Каменев не лукавил по той простой причине, что, как было показано, резолюции ЦК, принятые 10 и 16 октября, не содержали конкретного срока. Ленин резко критиковал Каменева и Зиновьева за эту заметку, называл их «штрейкбрехерами» и требовал исключить из партии. Однако большинство членов ЦК понимало, что никакого секрета Каменев не выдал, так как из заметки следовало только то, что было всем известно: большевики обсуждают вопрос о восстании, и в их среде нет единого мнения. Буржуазные газеты говорили о восстании как о решённом деле и описывали, как именно его проведут большевики, какие пункты они захватят, по каким маршрутам будут двигаться их силы. Лидеры мелкобуржуазных партий требовали от большевиков-членов ВЦИК прямого ответа на вопрос, будет ли восстание и когда. На эти требования 18 октября ответил Троцкий как председатель Петросовета: «революционный парламент пролетариата и революционного гарнизона не может иметь решений, которые не были бы известны рабочим и солдатам. Мы ничего не скрываем. Я заявляю от имени Совета: никаких вооружённых выступлений нами не было назначено. Но если бы по ходу вещей Совет был *принуждён назначить выступление* – рабочие и солдаты, как один человек, выступили бы по его зову» [13, с. 36].

В этот же день, 18 октября, в Смольном состоялось собрание представителей полковых и ротных комитетов Петроградского гарнизона, созванное по инициативе военного отдела Петросовета. Присутствовали представители почти всех воинских частей, расположенных в Петрограде и окрестностях. Большинство выступавших заявляли о недоверии Временному правительству, но исходили из того, что выступ-

ление должно быть ответом на действия контрреволюции. Так, представитель Измайловского полка заявил, что «солдаты его части верят только Советам Р. и С. Д., по первому зову которых они немедленно выступят. Однако они пока выступать не намерены». Делегат Гренадерского полка заявил, что «полк выступит лишь по призыву съезда Советов Раб. и Солд. Деп.». Представители 2-го Балтийского экипажа, 3-го запасного полка, гвардейского артдивизиона заявили, что солдаты этих частей будут подчиняться приказаниям Петросовета. Представитель 1-й Петергофской пехотной школы прапорщиков заявил, что «школа против всякого выступления». Представитель 9-го кавалерийского полка также заявил, что полк от каких бы то ни было выступлений *отказывается*. Никаких решений принято не было [10, 20 октября].

Поскольку теперь всем было известно, что в рядах большевиков идут споры по вопросу о целесообразности восстания, Ленин написал в газету «Рабочий путь» большую статью под названием «Письмо к товарищам», в котором открыто агитировал за восстание, разбирая и опровергая все аргументы Каменева и Зиновьева против восстания. Нельзя сказать, что аргументы самого Ленина были безупречными, но они несомненно производили сильное впечатление на левое крыло рядовых большевиков, рабочих и солдат. В то же время умеренное крыло партии, большинство рабочих и солдат гарнизона жило ожиданием решений II Всероссийского съезда Советов, назначенного на 20 октября, но затем отложенного старым составом ВЦИК на 25 октября.

Сталин, который в кругах ВЦИК считался «умеренным» большевиком, 20 октября в газете «Рабочий путь» писал: «Большевики дали клич: *быть готовым!* Вызван он обострением положения и *мобилизацией сил контрреволюции*, которая хочет напасть на революцию, которая пытается обезглавить революцию, сдав столицу Вильгельму, которая намерена обескровить столицу, выводя из неё революционную армию». Иными словами, Сталин говорил о том, что большевики выступают только в ответ на выступление контрреволюции. Итак, большинство лидеров партии исходило из того, что для проведения восстания *до открытия* II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов был нужен весомый повод. Такой повод появился только за день до открытия съезда.

Восстание. Важным шагом в подготовке восстания стало создание на многопартийной основе Военно-революционного комитета (ВРК) при Петросовете. В его составе доминировали большевики и левые эсеры. ВРК был создан в ответ на заявление правительства об угрозе захвата Петрограда германскими войсками и плане переехать в Москву. ВРК взял на себя организацию обороны города и разослал комиссаров в полки и на заводы, фактически поставив их под свой контроль. Штаб Петроградского военного округа угрожал арестовать комиссаров. В ответ в ночь на 22 октября ВРК направил в полки постановление: «никакие распоряжения по гарни-

зону, не подписанные Военно-революционным комитетом, не действительны» [2]. Это был открытый вызов власти, который некоторые историки считают началом восстания. Однако 22 и 23 октября в Петрограде проходили только митинги, на которых большевики и левые эсеры призывали рабочих и солдат поддержать требование о переходе государственной власти в руки Советов. Восстание как таковое не начиналось. Более того, по требованию старого состава ВЦИК ВРК был вынужден отменить своё постановление, но комиссары на своих местах остались. Уступка со стороны ВРК была во многом обусловлена тем, что ВЦИК опирался на поддержку со стороны Викжеля (Всероссийского исполкома союза железнодорожников), в котором доминировали правые социалисты. Викжель мог остановить движение на железных дорогах и угрожал этой мерой всем тем, кто был готов начать вооружённую борьбу. ЦК большевиков поддержал компромиссное решение ВРК [8, с. 92].

Керенский не сомневался в том, что II съезд Советов примет решение о переходе власти к Советам и тем самым положит конец его кабинету. За день до открытия съезда Керенский, получив заверение о готовности командования Северного фронта направить в Петроград верные правительству войска, решил нанести упреждающий удар. В ночь на 24 октября он распорядился начать уголовное преследование комиссаров ВРК и закрыть типографии, где большевики печатали свои газеты. Подтвердил приказ об аресте Ленина. Утром телефоны Смольного были отключены, караулы юнкеров взяли под охрану ключевые объекты столицы. В 5 утра юнкера закрыли типографию «Труд», но посланный ВРК отряд солдат Литовского полка вытеснил их из типографии, и она возобновила работу. Днём 24-го Керенский выступил в Предпарламенте, где потребовал поддержки своих действий и заявил, что без колебаний прибегнет к военной силе против большевиков. Это означало, что Керенский съезду Советов власти не отдаст. Он направил в Ставку требование прислать надёжные части с фронта. Ставка отдала приказы об отправке в Петроград 44-й пехотной дивизии с двумя батареями, 5-й Кавказской казачьей дивизии с артиллерией, 43-го, 13-го и 15-го Донских полков с артиллерией, и ряда самокатных батальонов. Днём юнкера захватили ряд мостов, ведущих в центр города. Предпарламент после долгих дебатов вечером принял резолюцию левого меньшевика Ю. Мартова, в которой Керенскому в безусловной поддержке было отказано, что в принципе лишало Временное правительство легитимности даже со стороны Предпарламента. Вечером Дан, Авксентьев и Гоц, самые авторитетные лидеры правых социалистов, пришли к Керенскому и предложили немедленно принять «существенные решения по вопросу о войне, земле и Учредительном собрании» с тем, чтобы упредить победу большевиков на съезде Советов. Керенский заявил, что правительство «в посторонних советах не нуждается и само справится с восстанием» [2, с. 283, 392].

Однако 24 октября большевики восстания не начинали. Они придерживались оборонительной тактики, лишь отвечая на шаги Керенского. Петросовет привёл в

боеготовность верные воинские части и Красную гвардию, отряды которой блокировали мосты со стороны рабочих кварталов, не давая их развести. Вечером 24 октября состоялось экстренное заседание Петросовета, на котором Троцкий так обрисовал ситуацию: «Вся власть Советам – это наш лозунг. В ближайшую эпоху, эпоху заседаний Всероссийского Съезда Советов, лозунг этот должен получить осуществление. Приведёт ли это к восстанию или выступлению, это зависит не только и не столько от Советов, сколько от тех, которые вопреки единодушной воле народа держат в своих руках государственную власть. ВРК возник не как орган восстания, а на почве самозащиты революции. Когда правительство Керенского решило обезоружить Петроград и вывести отсюда войска, – мы сказали, что в интересах защиты революции этого не допустим. Когда <...> правительство закрыло две газеты, имеющие огромное влияние на петроградский пролетариат и гарнизон, – мы сказали, что не можем потерпеть удушения свободного слова, и выпуск газет решили возобновить, возложив почётную обязанность охранения типографий революционных газет на доблестных солдат Литовского полка и 6-го зап. сапёрного батальона» [10, 26 октября]. Газета «Известия» передаёт и такие слова Троцкого, сказанные на этом заседании: «вооружённый конфликт сегодня или завтра не входит в наши планы – у порога Всероссийского Съезда Советов. Мы считаем, что Всероссийский Съезд Советов проведёт наш лозунг с большей силой и авторитетом. Но если правительство захочет использовать тот срок, который остаётся ему жить – 24, 48, 72 часа, и выступить против нас, то мы ответим контрнаступлением, ударом на удар, сталью на железо» [5, 25 октября].

Выжидательная тактика, принятая большевиками, вызвала резкий протест со стороны Ленина, который, оставаясь на нелегальном положении под угрозой ареста, постоянно посылал письма и записки с требованием немедленно взять власть и арестовать Временное правительство. Последнее письмо Ленина гласило: «Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно. Изю всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооружённых масс. <...> Нельзя ждать! Можно потерять все!». Эти строки были адресованы уже низовому активу партии, и прежде всего Выборгскому райкому с тем, чтобы они оказали давление на членов ЦК большевиков [7, с. 435–436]. Почему Ленин настаивал на взятии власти до начала работы II съезда? Во-первых, это позволяло большевикам самим составить правительство, провозгласить декреты о мире и земле и с этим политическим капиталом идти на съезд. Во-вторых, это позволяло избежать «колеблющегося голосования» на съезде. И действительно, одно дело убеждать делегатов взять власть перед лицом существующего Временного правительства, которое грозит карами за решение передать

власть Советам, и другое дело предлагать съезду взять власть после успешного и бескровного восстания против правительства, которое никто не захотел защищать. В этом плане именно тактика Ленина, а не Троцкого, имела преимущество. Однако и она не гарантировала успех большевиков на съезде. Все зависело от поведения лидеров правых социалистов.

Не дождавшись ответа, Ленин в ночь на 25 октября (7 ноября) пришёл в Смольный и потребовал от ЦК решительных действий. Утром 25 октября отряды ВРК уже контролировали город, бескровно захватив все ключевые пункты, кроме Зимнего дворца, где заседало правительство. Тем не менее Ленин в 10 часов утра от имени ВРК написал воззвание «К гражданам России», в котором говорилось: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов – Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона» [11]. Заявление было размножено в виде листовки, но не получило широкой известности. Петроград 25 числа жил обычной жизнью. Правительство и все учреждения продолжали работать. Вопрос о власти оставался нерешённым, и Ленин требовал арестовать правительство, находившееся в Зимнем дворце.

Керенский с утра 25 октября ожидал помощь с фронта, но получил телеграмму из Ставки от начштаба главковерха генерала Н. Н. Духонина о том, что вызванные с ближайшего к столице Северного фронта 13-й и 15-й Донские казачьи полки из Ревеля «не могли быть отправлены к Петрограду, так как большевики угрозой воспретили подачу подвижного состава. Полки же эти по неизвестным мне причинам не проявили решимости добиться выхода хотя бы до ближайшей станции для погрузки вне района Ревеля». Командир 5-й Кавказской дивизии доложил Керенскому более кратко: «По сложившимся обстоятельствам отправка Кавказской дивизии в Петроград не может быть выполнена». Тогда Керенский направился в Гатчину в надежде самому привести войска в столицу.

К вечеру отряды ВРК окружили Зимний дворец. По подсчётам историка В. И. Старцева, дворец блокировали свыше 4 тыс. матросов, до 3 тыс. солдат и 3,2 тыс. рабочих-красногвардейцев [12]. Число защитников в 6 вечера составляло около 2 тыс. В 21.40 прогремел холостой выстрел с крейсера «Аврора». Он не стал сигналом к штурму. И до и после выстрела В. А. Антонов-Овсеенко и другие руководители ВРК вели переговоры с разными группами защитников Зимнего дворца. Никто не хотел убивать и умирать. Переговоры имели успех. Удалось уговорить покинуть свои позиции 137 ударниц из женского батальона, которым были предоставлены для ночлега казармы Гренадерского полка (женский батальон располагался в Левашово), юнкеров Михайловского артиллерийского училища, добиться заявления о нейтралитете со стороны казаков, расположенных в здании Эрмитажа, и т. п. Только тогда, когда число защитников дворца сократилось с двух тысяч до двух-трёх сотен, один из

руководителей ВРК большевик В. А. Антонов-Овсеенко с группой матросов и красногвардейцев пересёк площадь, вошёл во дворец и произвёл бескровный арест министров Временного правительства. Ни один из защитников Зимнего не был убит. Взятых в плен юнкеров отпустили под честное слово больше не выступать против советской власти. За ночь войска ВРК потеряли 6 человек убитыми. Около 50 человек были ранены в ночной спорадической перестрелке на Дворцовой площади. «Штурм Зимнего» на деле был политической акцией, которая показала бессилие Временного правительства.

Многopатийный ВРК как орган многopатийного Петросовета не претендовал на власть и брал её для передачи II Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдатских депутатов. Иных вариантов действий ни ВРК, ни Петросовет, ни ЦК большевиков не рассматривали. И действительно взятую власть ВРК тут же передал II съезду Советов, который начал работу в Смольном в момент штурма Зимнего.

Второй Всероссийский съезд Советов. Съезд открылся в 22 часа 50 минут 25 октября. По поручению старого состава ВЦИК его открыл меньшевик Ф. Дан, который, указав «на трудность положения», отказался делать отчётный доклад о работе ВЦИК и предложил избрать президиум съезда пропорционально численности делегатов. По предварительному подсчёту в зале находилось 513 полномочных делегатов, заявивших о своей партийной принадлежности. Исходя из этого числа, съезд на основе пропорционального представительства партий избрал президиум: 14 большевиков, 3 меньшевика-оборонца, 1 интернационалиста, 7 эсеров [4, с. 3]. Эсеры и меньшевики отказались от участия в работе президиума. Председателем президиума был избран Лев Каменев. Съезд утвердил порядок дня, предложенный старым ВЦИК: 1) вопрос о власти, 2) о войне, 3) об Учредительном Собрании.

Меньшевики-интернационалисты внесли предложение «разрешить мирным путём создавшийся кризис», которое съезд принял единогласно. Однако после этого правые эсеры и меньшевики стали выступать с нападками на большевиков, обвинив их в восстании до решения съезда. На обвинения ответил Троцкий: «Открыто, перед лицом всего народа подняли мы знамя восстания. Политическая формула этого восстания – вся власть Советам через Съезд Советов. Нам говорят: вы не подождали Съезда. Нет, мы-то стали бы его ждать, но Керенский не хотел ждать: контрреволюционеры не дремали. Мы, как партия, своей задачей считали создание реальной возможности для Съезда Советов взять власть в свои руки. Если бы Съезд оказался окружённым юнкерами, каким путём он мог бы взять власть в свои руки?» [4, с. 28]. К этому моменту по данным бюро партийных фракций в работе съезда участвовали 649 делегатов, заявивших о своей партийной принадлежности: из них 390 большевиков, 160 эсеров (левых, центра и правых), 72 меньшевика, 14 объединённых социал-демократов (интернационалистов), 6 меньшевиков-интернационалистов, 7 украин-

ских социалистов [3, с. 109]. Вожди умеренных социалистов, убедившись в том, что большинство депутатов их не поддерживают, демонстративно покинули Съезд, понимая, что при таком раскладе сил создание советского правительства становилось неминуемым, и большевики будут играть в нем главную роль. Своим уходом лидеры эсеров и меньшевиков стремились подорвать легитимность съезда. Такой шаг не носил случайного характера. Он был обусловлен принципиальным отказом правых социалистов признать Советы органами государственной власти. Однако большинство рядовых эсеров и меньшевиков остались в зале. Ушли со съезда не более 50 человек, многие из которых вернулись, выступали, голосовали, вновь заявляли об уходе и оставались в зале. В ходе работы съезда его состав пополнялся новыми делегатами. Фракция большевиков возросла до 472 чел. вместе с сочувствующими. Из фракции эсеров выделилась левозеро́вская фракция, к которой примкнула большая часть рядовых эсеров (всего 179 чел.), группа объединённых социал-демократов–интернационалистов возросла до 35 чел., а украинских социалистов – до 21 делегата. Успех бескровного восстания показал роль большевиков как подлинных руководителей рабочих и солдат Петрограда и воодушевил большинство делегатов съезда, приехавших с фронта и из провинции.

После перерыва, на вечернем заседании 26 октября, съезд принял оглашённые Лениным декреты о мире (единогласно) и земле (1 – против, 8 – воздержались). Декрет о мире предлагал воюющим сторонам немедленно заключить перемирие и начать переговоры об установлении мира без аннексий и контрибуций. Важно отметить, что за декрет о мире голосовали и левые эсеры, и объединённые социал-демократы–интернационалисты, а также представители социал-демократии Украины, Польши, Латвии и Литвы. Декрет о земле повторял Сводный наказ, составленный эсерами на основе 242 крестьянских наказов, присланных на I съезд Советов крестьянских депутатов. Он предусматривал отмену частной собственности на землю, безвозмездную передачу всей земли в распоряжение крестьянских комитетов для распределения между теми, кто её обрабатывает своим трудом.

Съезд сформировал правительство – Совет Народных комиссаров, которое возглавил Ленин. СНК был однопартийным, поскольку левые эсеры отклонили предложение большевиков занять посты наркомов (земледелия и продовольствия и др.) Один из лидеров левых эсеров В. А. Карелин объяснил это так: «В оглашённом здесь списке членов нового правительства могло бы быть и несколько левых с.-р. Но если бы мы пошли на такую комбинацию, то мы этим углубили бы существующие в рядах революционной демократии разногласия. Но наша задача заключается в том, чтобы примирить все части демократии. <...> В этом посредничестве, ... левые с.-р. в настоящий момент видят свою главную задачу» [4, с. 26, 83]. Новый состав ВЦИК, избранный на съезде, был многопартийным: 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демократов–интернационалистов, 3 украинских социалиста, 1 максималист.

Съезд постановил, что «состав Ц. И. К. может быть пополнен представителями крестьянских Советов, армейских организаций, а также представителями тех групп, которые ушли со Съезда [4, с. 92]. СНК объявил о готовности расширить свой состав за счет партий, ушедших со съезда, пропорционально численности их фракций, при условии согласия с основными решениями, принятыми на съезде (декреты о земле и мире, о переходе власти в руки Советов, о формировании правительства, ответственного перед ВЦИК Советов). Формирование Советского правительства во главе с большевиками открыло новую эпоху в истории России. Окончательное закрепление власти большевиков произошло в январе 1918 г. в результате роспуска Учредительного собрания и проведения III Всероссийского объединённого съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов [6, с. 286–302].

Выводы:

1. Октябрьская революция победила в рамках советского *парламентаризма*: в результате работы съезда, а не в результате вооружённого восстания. «Штурм» Зимнего дворца был политической акцией, которая показала отсутствие у Временного правительства какой-либо поддержки.

2. Необходимым условием победы являлась способность Ленина уже в марте 1917 года правильно увидеть те возможности, которые открыла Февральская революция, и разработать стратегию борьбы за демократию, перерастающую в борьбу за социализм, а также правильно просчитать линию поведения других партий, от действий которых зависел успех большевиков.

3. Октябрьская победа стала результатом демократического взаимодействия партии большевиков и рабочих и солдат Петрограда. Это взаимодействие было обусловлено столь же демократическим взаимодействием, которое существовало в самой партии большевиков на всех уровнях: между признанным вождём, ЦК, ПК, райкомами, заводскими и полковыми комитетами и рядовой партийной массой. В спорах и конфликтах большевики находили верный путь в будущее.

Литература

1. Авксентьев Н. Большевистский переворот // Отечественная история. 1992. № 5. С. 145.
 2. Великая Октябрьская социалистическая революция. Т. 2. Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде. Документы и материалы. М.: Изд-во АН СССР, 1957.
 3. Великая Октябрьская революция. Энциклопедия М. 1987.
 4. Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С.Д. М.–Л.: Госиздат, 1928.
 5. Известия. 1917.
 6. Калашников В.В. Русская революция: ключевые решения. История и историография. СПб., 2021.
 7. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34.
 8. Пролетарская революция». 1922. № 10.
-

-
9. Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917 – февраль 1918. М., 1958.
 10. Рабочий путь. 1917.
 11. Рабочий и Солдат. 1917. 25 октября (7 ноября).
 12. Старцев В. И. Штурм Зимнего. Л., 1987.
 13. Троцкий Л. Д. Сочинения. Том 3. Часть 2. М.–Л.: Госиздат, 1925.